

INSTRUKCJA UPRAWY GRZYBNI

GRZYBNIA NA KOŁKACH BOCZNIK CYTRYNOWY

Interesujący gatunek bocznika o niespotykanych walorach smakowych. Może być koloru od jasnożółtego aż do złotego. Jest on cienki i kruchy, dlatego lepiej zbierać grzyby młode oraz niezbyt dużej wielkości.

Na powietrzu najlepiej uprawiać go od początku czerwca do końca lipca.

GRZYBNIA NA KOŁKACH BOCZNIK OSTRYGOWATY

Jest to najczęściej spotykany grzyb, ponieważ możemy go spotkać spacerując po parku lub lesie.

Należy do łatwych w uprawie, ponieważ wzrost grzybni jest bardzo szybki, a owocniki bardzo łatwo zawiązują się.

GRZYBNIA NA KOŁKACH TWARDZIAK JADALNY, SHIITAKE

Gatunek bocznika o szerokich właściwościach leczniczych. Jego barwa kapelusza może być od białej do brązowej. Nadaje się do suszenia. Jego zapach jest intensywniejszy od świeżych grzybów. Najlepiej uprawiać w zacienionym miejscu.

W. Legutko

1. Przygotuj kołki grzybni, które chcesz zaszcepić.

2. Następnie wywierć w pniu otwory o wielkości średnicy i długości kołków zamieszczonych w opakowaniu.

3. Umieść kołek w otworze.

4. Za pomocą młotka wbij kołek w otwór.

5. Aby zabezpieczyć otwór przed wyschnięciem i dostaniem się bakterii, w którym jest umieszczony kołek można zalakować woskiem.

6. Zaszczepiony pień należy owinać folią.

7. Umieść go w ciepłym, wilgotnym i zacienionym miejscu.

8. Folie rozcinamy, gdy na pniu pojawi się pleśń (nalot). Pleśń pojawia się od 4-6 tygodni, w zależności od gatunku grzyba i średnicy pnia.

9. Nalot, który pojawił się po ponad 4 tygodniach.

10. Efekt końcowy.

UWAGA!

Jeżeli posiadają Państwo stary pień należy zamoczyć go na kilka dni w wodzie przed zaszczepieniem grzybni.

W. Legutko

Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Sp. z o.o.
Nad Stawem 1 F, 63-930 Jutrosin, www.legutko.com.pl